

Finding prime numbers.

Dante Servi

Abstract

This revision only concerns formulas (1) and (2). Was born from a rereading of the previous [v3], which should be, rewritten better. I noticed an inaccuracy that I will now clarify, regarding the description of (x). In the second formula, I replace the label (p?) with (pp).

The first formula comes from what I believe to be, the prime number mechanism.
Probably, this formula is an (at least partial) confirmation of the validity of the mechanism.
The result provides a composite number, in which the first (smallest) prime factor is always (p_n).

$$me(p_n) = p_n * x + a * L \quad (1)$$

me(p_n) means "efficacious multiple" of (p_n). The "efficacious multiples" of (p_n) are composite numbers "consolidated" by (p_n).

- (p_n) is the prime number which with its "efficacious multiples" has "consolidated" the combined sequence [Sc ≤ p_n].
- (x) can be 1 or (p_n) but also all prime numbers and composite numbers following (p_n) but less than L/p_n.
Attention: the composite numbers following (p_n) that can be used for (x), are those consolidated by (p_n). In practice they must not contain, prime factors lower than (p_n).
- (a) can be 0 or any positive integer.
- (L) is the length of the "combined sequence" [Sc ≤ p_n]. It can also be calculated by multiplying all the prime numbers from 2 to (p_n) inclusive.

The second formula, exploiting the fact that in me(p_n) the first of the prime factors is always (p_n), can help in the search for large prime numbers. I don't think there is any doubt about the fact that, there are infinite numbers composed of only two prime factors (each present only once), in these cases me(p_n)/p_n provides the second prime factor of me(p_n).

$$pp = x + a * L / p_n \quad (2)$$

pp means "possible prime".

This link corresponds to this preprint.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4786547>

This link corresponds to my latest preprint, regarding the mechanism of prime numbers.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5844232>

Dante Servi
Bressana Bottarone (PV) Italy
dante.servi@gmail.com

2024/04/25

Finding prime numbers.

Dante Servi

Abstract

Questa revisione riguarda soltanto le formule (1) e (2). Nasce da una rilettura della precedente [v3], la quale andrebbe, riscritta meglio. Ho notato una imprecisione che ora chiarisco, riguardante la descrizione di (x). Nella seconda formula, sostituisco l'etichetta (p?) con (pp).

La prima formula deriva da quello che ritengo essere, il meccanismo dei numeri primi. Probabilmente, questa formula è una (almeno parziale) conferma della validità del meccanismo. Il risultato fornisce un numero composto, nel quale il primo (il più piccolo) dei fattori primi è sempre (p_n).

$$me(p_n) = p_n * x + a * L \quad (1)$$

me(p_n) significa "multiplo efficace" di (p_n). I "multipli efficaci" di (p_n) sono numeri composti "consolidati" da (p_n).

- (p_n) è il numero primo che con i suoi "multipli efficaci" ha "consolidato" la sequenza combinata [Sc ≤ p_n].
- (x) può essere 1 o (p_n) ma anche tutti i numeri primi ed i numeri composti successivi a (p_n) ma inferiori ad L/p_n.
Attenzione: i numeri composti successivi a (p_n) utilizzabili per (x), sono solo quelli consolidati da (p_n). In pratica non devono contenere, fattori primi inferiori a (p_n).
- (a) può essere 0 oppure un qualsiasi numero intero positivo.
- (L) è la lunghezza della "sequenza combinata" [Sc ≤ p_n]; si può calcolare anche moltiplicando tra di loro tutti i numeri primi da 2 a (p_n) compresi.

La seconda formula, sfruttando il fatto che in me(p_n) il primo dei fattori primi, è sempre (p_n), può aiutare nella ricerca di numeri primi di grandi dimensioni. Non penso ci siano dubbi sul fatto che, esistono infiniti numeri composti da solo due fattori primi (ognuno presente una sola volta), in questi casi me(p_n)/p_n fornisce il secondo fattore primo di me(p_n).

$$pp = x + a * L / p_n \quad (2)$$

pp significa "possibile primo".

Questo link corrisponde a questo preprint.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4786547>

Questo link corrisponde all'ultimo mio preprint, riguardante il meccanismo dei numeri primi.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5844232>

Dante Servi
Bressana Bottarone (PV)
dante.servi@gmail.com

25/04/2024